

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДОВ В УЧЕБНО- ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Шарофутдинова Марвар Рашидовна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10077408>

Аннотация. В настоящей статье рассмотрены методы повышения мотивации студентов 1 курса к познавательной деятельности на занятиях русского языка в группах с узбекским языком обучения.

Ключевые слова: мотив, проблема, инициатива, стимулирование, интерес, метод, педагог, деятельность.

EFFECTIVE USE OF MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AND METHODS IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Abstract. This article discusses methods of increasing the motivation of 1st year students to cognitive activity in Russian language classes in groups with the Uzbek language of instruction.

Keywords: motive, problem, initiative, stimulation, interest, method, teacher, activity.

Мотивация – это самая сложная проблема, с которой приходится работать всем педагогам. Высшей учебной мотивацией студента является интерес к предмету. Отечественные психологи подчеркивают, что интеллектуальная активность в целом направляется и подчеркивается интересом – именно он оказывает влияние на направленность внимания и мысли.

Обратимся к ключевому для нашего исследования понятию – понятию мотива. Мотив (от французского *motif*) – побудительная сила, причина; от латинского – приводить в движение, толкать. Мотивация – совокупность мотивов, побуждающих человека к основной деятельности, процесс действия мотива.

Важнейшая задача педагога состоит в том, чтобы обучить детей способам овладения разными видами деятельности, не дать угаснуть интересу к ним.

На сегодня государство требует от студента – выпускника, соответствующего критериям творческой, социально-ориентированной личности, которая имеет способности к самопознанию, самооценке, непрерывному личностному и профессиональному совершенствованию.

А для этого необходимо решать следующие задачи:

1. Формирование положительной мотивации к учебно-познавательной деятельности при изучении предметов гуманитарного цикла.
2. Формирование толерантности в учебных взаимодействиях.
3. Развитие коммуникативной компетенции у обучающихся.
4. Создание благоприятного психологического климата в учебном коллективе.

Чтобы реализовать поставленные задачи, необходимо создать условия для развития мотивации студентов на каждом уроке, в том числе и на уроках русского языка и литературы.

Этому способствует использование:

- Разнообразных форм и методов работы на уроках;

- Возможности каждому студенту выступить активным участником образовательного процесса;
- Дифференцированного и индивидуального подходов в обучении;
- Приемов развития коммуникабельных навыков, умения работать в сотрудничестве со сверстниками и самостоятельно.

Система повышения учебной мотивации может быть представлена на занятиях в виде схемы:

Разнообразные формы и методы

Дифференцированный подход

Мотивация

Индивидуальный подход

Благоприятный психологический климат

В Стратегии модернизации образования подчеркивается необходимость изменения методов и технологий обучения на всех ступенях, повышения веса тех из них, которые формируют практические навыки анализа информации, самообучения, стимулируют самостоятельную работу студентов, формируют опыт ответственного выбора и ответственной деятельности. Возникла необходимость в новой модели обучения, построенной на основе современных информационных технологий, реализующей принципы личностно ориентированного образования.

Информационные технологии, рассматриваемые как один из компонентов целостной системы обучения, не только облегчают доступ к информации, открывают возможности вариативности учебной деятельности, ее индивидуализации и дифференциации, но и позволяют по-новому организовать взаимодействие всех субъектов обучения, построить образовательную систему, в которой обучающийся был бы активным и равноправным участником образовательной деятельности.

Приемы и методы проектной технологии

С точки зрения студента проект – это возможность делать что-то интересное самостоятельно, в группе, самому. На уроках русского языка студенты выполняют разные проекты: история словарей, схем, сообщения по истории слов, фразеологизмов, сочинения на лингвистические темы, проекты на определенную тему. Использование кроссвордов, иллюстраций, рисунков, различных занимательных заданий, тестов, воспитывают интерес к уроку; делают урок более интересным.

Внедрение новых информационных технологий в учебный процесс позволяет активизировать процесс обучения, реализовать идеи развивающего обучения, повысить темп урока, увеличить объем самостоятельной работы учащихся. Век компьютерных технологий набирает обороты и уже, пожалуй, нет ни одной области человеческой деятельности, где она не нашла бы свое применение.

Включая эти приемы в образовательный процесс, педагог делает урок интересным, содержательным и увлекательным.

«Земные чувства все отдайте постиженью новизны» - эти слова великого Данте являются актуальными на пути освоения как мультимедийных технологий, так и педагогических:

- повышение эффективности обучения (развитие интеллекта студентов и навыков самостоятельной работы по поиску информации; разнообразие форм учебной деятельности на уроке);

Кроме различных форм и методов работы, создающих положительную мотивацию, важным является благоприятный психологический климат:

- осуществление индивидуального подхода в обучении (работать самостоятельно с оптимальной для себя скоростью);
- расширение объема предъявляемой учебной информации;
- обеспечение гибкости управления учебным процессом (отслеживание процесса и результата своей работы);
- улучшение организации урока (дидактический материал всегда имеется в достаточном количестве);
- повышение качества контроля знаний и разнообразие его формы;
- включение в коллективную деятельность в парах, в группах;
- повышение интереса к изучению предмета и к учению в целом, улучшение качества образования, активизация творческого потенциала;
- включение студентов и педагогов в современное пространство информационного общества, самореализация и саморазвитие личности.

Уроки литературы – это разговор особый. Они должны быть яркими, эмоциональными, с привлечением большого иллюстрированного материала, с использованием аудио - и видео- сопровождений. Всем этим может обеспечить компьютерная техника с ее мультимедийными возможностями, которые позволяют увидеть мир глазами живописцев, услышать актерское прочтение стихов, прозы и классическую музыку.

Кроме различных форм и методов работы, создающих положительную мотивацию, важным является благоприятный психологический климат.

Это обращение к обучающимся по имени, опора на похвалу, на одобрение, на добрый, ласковый тон.

Положительная мотивация является основой успешности урока, толчком к самореализации каждого студента на уроке, главной движущей силой, формирующей интерес к уроку.

Ощущение ситуации успеха позволяет детям поверить в свои силы, повысить мотивацию к обучению. Многие великие педагоги особое внимание уделяли методу игры. В.А. Сухомлинский (1918-1970) сказал: «Ребенок по своей природе – пытливым исследователем, открывателем мира. Так пусть перед ним открывается чудесный мир в живых красках. Ярких и трепетных звуках, в сказке и игре, в собственном творчестве...через сказку, фантазию, игру, через неповторимое детское творчество – верная дорога к сердцу ребенка...». Активное использование на уроке устных игровых приёмов позволяет студенту неуспешному в письменных заданиях, проявить себя в устной работе.

Игровые задания положительно влияют на развитие смекалки, находчивости, сообразительности. Многие игры требуют не только умственных, но и волевых усилий: организованности, выдержки, умения соблюдать правила игры. Главное, чтобы игра

органически сочеталась с серьезным, напряженным трудом, чтобы она не отвлекала от учения, а, наоборот, способствовала интенсификации умственной работы.

Ощущение ситуации успеха позволяет поверить в свои силы, повысить мотивацию к обучению.

Игровая учебная деятельность.

1. Игра «Классификация». Можно соревноваться двум командам или играть просто так, не соперничая. Классифицировать можно самые разные множества: буквы алфавита, ошибки в диктанте, любой список слов, книги на полке, предметы в расписании, телепередачи, месяцы и дни недели, и многое другое. Очень интересно классифицировать литературных героев. Главное – чтобы множество было всем известно и четко ограничено.

2. Игра «Продолжить ряд». Нужно продолжить ряд, догадавшись, какая закономерность лежит в его основе. Ответ нужно пояснить.

Вот пример: ряд О, Д, Т... (?) Ответ: Ч (даны первые буквы числительных по порядку: один, два, три...четыре).

- Апельсин, банан, виноград... Ответ: груша (следующая буква алфавита)
- Паук, таракан, мышь... Ответ: птица или человек (в этом ряду – название животных в порядке уменьшения количества ног)
- Медведи, сестры, поросята... Ответ: например, богатыри (слово, которое вместе с числительным *три* образует название художественного произведения).
- Дорога, ремонт, милиция... Ответ: фары (это слово начинается с фа, продолжая музыкальный ряд дорога, ремонт, милиция, и одновременно относится к тематике ряда)

3. Игра «Четвертый лишний». В каждом ряду из четырех элементов нужно назвать лишний – тот, у которого нет качества, характерного для всех остальных. Участник должен пояснить ответ.

- крик, кричать, квакать, кукарекать (имя существительное)
- золото, ураган, молоко, болото (не содержит полногласных сочетаний)
- лебедь, воробей, ворона, попугай (остальные мужского рода)
- рыба, рак, угорь, скорпион (остальные слова дали названия созвездиям Зодиака)

4. Игра «Знаете ли вы, что...?» - эффективный прием, помогающий настроить учащихся на работу, заинтересовать изучаемой темой.

5. Прием «Закончи предложения». Цель: формирование умения оценивания изучаемого объекта, высказать свое собственное суждение и отношение. Например, «самым интересным на занятии для меня было...».

6. Игры-тренинги. Игры приходят на помощь в трудный момент – чтобы растворить скуку однообразия...

(Представьте, что вы редакторы газет, а в текст очередного номера вкрались ошибки - найдите их и исправьте)

Ученые по скелетам давно вымерших животных восстанавливают их облик, а можете ли вы по схеме предложения воссоздать его облик (т.е. сказать, простое оно или сложное, главное и придаточное)

7. Игры в случайность (игра «Что? Где? Когда?», «Ромашка»)
8. «Да-нетка»

Эта игра способна увлечь ребят, ставит их в активную позицию. “Да-нетка” учит:
– связывать разрозненные факты в единую картину;
– систематизировать уже имеющуюся информацию; – слушать и слышать соучеников.

9. “Автор”.

... Если бы вы были автором учебника, как бы вы объяснили ученикам эту тему?

... Если бы вы были автором учебника, как бы вы объяснили ученикам необходимость изучения этой темы?

... Если бы вы были художником-иллюстратором, как бы вы проиллюстрировали эту тему? И т.д.

10. “Фантазёр”. На доске записана тема урока.– Назовите 5 способов применения знаний, умений и навыков по этой теме в жизни.

11. «Игра с мячом».

Закрепление происходит быстрее (когда бросают мяч, возникает состояние конфузного транса, т.е. сознание занято контролем за движениями и ловлей мячика). Сразу понятно, кто как освоил тему.

Приемы педагогической техники на уроках русского языка и литературы

Повышение интереса к уроку можно достичь, используя следующие приемы:

1.Привлекательная цель

Удивляй! (Тема “Корень слова”. Существуют слова, которые не имеют корня, например, глагол *вынуть*)

2.Отсроченная отгадка

3.Фантастическая добавка (Представьте себе, что вы можете встретиться с Онегиным и Ленским за день до дуэли. Что бы вы сказали им? Попробуйте предсказать их реакцию на ваши аргументы. Можно разыграть беседу по ролям.)

4.Пресс – конференция (неполно раскрывается тема, предлагается задать студентам дораскрывающие ее вопросы)

5. Своя опора (составляется опорный конспект изученной темы либо отдельного параграфа)

6. Повторяем с контролем (разрабатываются списки контрольных вопросов по теме. Например, по теме “Имя существительное”.)

7. Пересечение тем (найдите несколько сложноподчиненных предложений в изучаемом на уроках литературы произведении; Отец Чичикова учил Павлушу беречь и копить копеечку. А чему учил отец Молчалина? А как напутствовал отец Гринева?)

8. Взаимоопрос – студенты опрашивают друг друга.

Коллективная учебная деятельность. Организация работы в группах:

1.Лови ошибку (ученики получают серию цитат со ссылкой на авторов. Определяют, в каком случае цитата не могла принадлежать данному автору. Доказывают свое мнение.)

2.Мозговой штурм (предложите идею оригинального памятника Мцыри. Обсуждение идей позволяет еще раз вспомнить и проанализировать характер героя, события его жизни).

3. Театрализация. Благодатный прием на уроках литературы, ведь, чтобы понять, как играть того или иного героя, необходимо “почувствовать” пьесу и всех героев.

“Да” и “Нет” говорите. (Героиня не отличалась щедростью, хоть и гостям рада была. Кто она? – Коробочка из “Мертвых душ”. Серьезные занятия наукой не мешали ему сочинять стихи. Кто он? – Ломоносов.)

7. Резюме- студенты письменно отвечают на серию вопросов, отражающих их отношение к уроку, учебному предмету, учителю. Резюме дается раз в неделю или в месяц, по итогам года. (Что нравится на уроках? Что не нравится на уроках? Что мешает учиться? и другие вопросы. Поставь себе оценку по 10 балльной системе. Обоснуй ее)

8. Создание ситуации успеха также позволяет замотивировать ребят на активную работу во время урока. Приучаю во время фронтального опроса отвечать, начиная словами: “Я знаю, что...”. Порой наблюдаю, как растёт на глазах уверенность учеников в своей лингвистической компетенции.

9. Безусловно, освобождение от домашнего задания, зачёта и других форм контроля – сильное мотивирующее средство. Заблаговременно вывешиваю на стенд информацию о критериях оценивания результатов изучения темы и оговариваю, что нужно сделать, чтобы освободить себя от тяжкого испытания. Некоторые стараются.

10. Оценка – не отметка.

Отмечаю вслух или жестом каждый успех ученика. Главная цель оценки – стимулировать познание. Детям нужен Успех. Степень успешности во многом определяет наше отношение к миру, самочувствие, желание работать, узнавать новое.

11. Кредит доверия.

В некоторых случаях ставлю отметку “в кредит”. Это шанс для студента проявить себя и доказать свою состоятельность. Для меня важно дать понять, что я верю в него, есть все возможности для достижения успеха, необходимо только что-то сделать по-другому, стараться чуть больше.

12. Очень важно не только записать на доске тему урока, но и вызвать у обучающихся эмоциональный отклик, отношение к этой теме. Я это делаю через признание личности, опираюсь на его жизненный опыт.

13. – Что вы уже знаете об этой теме?

– Подберите слова об этом или на эту тему.....

– Вот видите! В вашей памяти уже это хранится! Значит, это нужно!

(Не правда ли, звучит, как открытие!)

Вывод: таким образом, учение только тогда станет для радостным и привлекательным, когда они сами будут учиться проектировать, конструировать, исследовать, открывать, т.е. познавать мир в подлинном смысле этого слова. Познание через напряжение своих сил, умственных, физических, духовных. А это возможно только в процессе самостоятельной учебно-познавательной деятельности на основе современных педагогических технологий, методов в учебно-воспитательном процессе

REFERENCES

1. Божович, М.И. Изучение мотивации поведения детей и подростков М.И. Божевич. - М., 2013.
2. Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы/ Е. П. Ильин. -- СПб.: Питер, 2004.
3. Леонтьев, А.Н. Деятельность. Создание личности/ А.Н. Леонтьев. М., 2013.
4. Маркова, А.К. Формирование мотивации учения/ А.К. Маркова,
5. Т.А. Матис, А.Б. Орлов -- М., 2014.
6. Старикова М.Г. Современный урок: пособие для педагогов
7. Qoryog'diyev, Z. O. (2016). ACTIVITIES OF AMUDARYA FLOTILLA AT THE END OF THE NINETEENTH CENTURY-BEGINNING OF THE TWENTIETH CENTURY HISTORY (" TURKESTAN COLLECTION" MATERIALS). Ученый XXI века, (12), 20-22.
8. Корёгдиев, З. О. (2016). ACTIVITIES OF AMUDARYA FLOTILLA AT THE END OF THE NINETEENTH CENTURY-BEGINNING OF THE TWENTIETH CENTURY HISTORY (" TURKESTAN COLLECTION" MATERIALS). Ученый XXI века, (12 (25)), 20-22.
9. Sitora Utkerovna Berdiyeva. (2023). THE DIFFERENCE BETWEEN GAME-BASED LEARNING AND GAMIFICATION [Data set]. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10033388>
10. Berdiyeva, S. (2023). BENEFITS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES THROUGH ROLE-PLAYING ACTIVITIES. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 2(10), 723–729. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10034991>
11. Ikhtiyorovna, K. G. Z. (2023). MASTERING THE ART OF EFFECTIVE SPEAKING AND READING: STRATEGIES FOR IMPROVING SPEAKING AND READING SKILLS. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(10), 32-38.
12. Karimova, G. (2023). SKIMMING AND SCANNING. *Modern Science and Research*, 2(9), 334-335.
13. Qurbonova, N. R., & Ikhtiyorovna, K. G. (2023). DEVELOPMENT OF FANTASY GENRE IN 20TH CENTURY. *Intent Research Scientific Journal*, 2(5), 1-5.
14. Maftunabonu, S. (2023). THE DIFFERENCE BETWEEN TRADITIONAL AND MODERN TEACHING METHODS. *Modern Science and Research*, 2(10), 829-831.
15. Shodieva, M. (2023). MASTERING ENGLISH IN A MONTH: EFFECTIVE STRATEGIES FOR RAPID PROGRESS. In *Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education* (Vol. 1, No. 19, pp. 83-87).
16. Shodieva, M. (2023). DEVELOPING SUMMARY WRITING SKILL IN ACADEMIC WRITING. *Modern Science and Research*, 2(9), 140-144.
17. Tursunova, M. (2023). ROLE OF THE 4C METHOD IN LANGUAGE TEACHING. *Science and innovation in the education system*, 2(11), 75-83.
18. Tursunova, M. (2023). BADIY TARJIMADA LINGVOKULTUROLOGIK XUSUSIYATLAR. Журнал: Союз Науки и Образования, 5(2), 12-15.
19. Sadullayev, U. (2023). THE ROLE OF WOMEN IN NEIGHBORHOOD MANAGEMENT IN UZBEKISTAN. *Modern Science and Research*, 2(9), 132-135.

20. Shokir o'gli, U. S. (2023). MILLIY QADRIYATLARIMIZ ASROVCHISI. *Journal of new century innovations*, 35(1), 79-80.
21. Sadullayev, U. (2023). THE ROLE OF THE NEIGHBORHOOD IN THE SOCIAL DEVELOPMENT OF SOCIETY. *Modern Science and Research*, 2(10), 755-757.
22. Корёгдиев, З. О. (2016). XIX АСР ОХИРИ–XX АСР БОШЛАРИДА АМУДАРЁ ФЛОТИЛИЯСИ ФАОЛИЯТИ ТАРИХИДАН (“ТУРКИСТОН ТЎПЛАМИ” МАТЕРИАЛЛАРИ АСОСИДА). *Ученый XXI века*, 20.
23. Orifjonovich, O. A. (2023). METAFORANING KO'P TARMOQLI VA FANLARARO O'RGANILISHI.
24. Ollomurodov, A. (2023). MULTIDISCIPLINARY AND INTERDISCIPLINARY STUDY OF METAPHOR. *Modern Science and Research*, 2(9), 136-139.
25. Sulaymonovna, Q. N., & Orifjonovich, O. A. (2022). KONSEPTUAL METAFORALARNING LINGVOMADANIY HAMDA KOGNITIV XUSUSIYATLARI VA TIL TARAQQIYOTIDA TUTGAN ORNI. *Scientific Impulse*, 1 (3), 594-600.
26. Sulaymonovna, Q. N., & Orifjonovich, O. A. (2022). KONSEPTUAL METAFORALARNING LINGVOMADANIY HAMDA KOGNITIV XUSUSIYATLARI VA TIL TARAQQIYOTIDA TUTGAN ORNI. *Scientific Impulse*, 1(3), 594-600.
27. Хасанова, Ш. Б. (2023). РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СИСТЕМНЫХ ОТНОШЕНИЙ РУССКОЙ ЛЕКСИКИ В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(4), 1220-1226.
28. Nigmatova Gulnoz Khamidovna, & Khasanova Shakhnoza Bakhodirovna. (2022). System Relations in the Vocabulary of the Russian Language. *Global Scientific Review*, 3, 44–48. Retrieved from <https://www.scienticreview.com/index.php/gsr/article/view/22>
29. Д.А. Муродова (2022). Колоризмы в лирике АС Пушкина: выпускная бакалаврская работа по направлению подготовки: 45.03. 01-Филология.
30. Муродова, Д. А. (2022). ЦВЕТОВАЯ ГАММА В ЛИРИКЕ А. ПУШКИНА. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(2), 432-434.
31. Murodova, D. (2023). THE CONCEPT OF THE WORDS "GENEROSITY AND COWARDICE" IN THE LAK LANGUAGES. *Modern Science and Research*, 2(6), 1147–1149.
32. Муродова. Д. А. (2023). ОБРАЗ МАТЕРИ В ПРОЗЕ Ч.Т.АЙТМАТОВА. *GOLDEN BRAIN*, 1(5), 26–29. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/goldenbrain/article/view/1685>
33. Durova Shakhnoza Shokirovna. (2023). A PRACTICAL WAY OF STUDYING CONDITIONALS. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(10), 39–43.
34. Durova, S. S. (2023). KEYS TO LEARN LANGUAGE EFFECTIVELY. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(10), 4-6.

35. Tasheva, N. (2023). EXPLORING THE RICH TAPESTRY OF LINGUISTICS: A COMPREHENSIVE OVERVIEW. *Science and innovation in the education system*, 2(11), 51-57.
36. Tasheva, N. (2023). SEMANTIC ANALYSIS OF LEXEMES WITHIN THE CONCEPT OF THE IDEA OF THE GREAT MAN IN MARLOWE'S DRAMA "TAMERLANE THE GREAT". *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(18), 90-93.
37. Tasheva, N. (2023). EXPRESSION OF LEXICAL-SEMANTIC AND SOCIO-EDUCATIONAL PARAMETERS IN THE CREATION OF A GREAT HUMAN FIGURE IN ENGLISH RENAISSANCE DRAMA: A COMPREHENSIVE ANALYSIS. *Solution of social problems in management and economy*, 2(7), 11-14.
38. Tasheva, N. (2023). THE ROLE OF CHRISTOPHER MARLOWE IN THE DEVELOPMENT OF NATIONAL ENGLISH DURING THE RENAISSANCE. *Models and methods in modern science*, 2(7), 14-19.
39. Tasheva, N. (2023). THE IMAGE OF THE EAST IN THE PLAY "TAMERLANE THE GREAT" BY K. MARLOWE. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(3), 113-120.
40. Tasheva, N. (2023). THE GREAT TAMBURLEN AS THE PSYCHOTYPE OF THE EASTERN RULER IN THE POETRY OF CHRISTOPHER MARLOW. *Академические исследования в современной науке*, 2(4), 52-58.
41. Tasheva, N. (2022). INDIVIDUALISM OF THE PHENOMENON OF A STRONG PERSONALITY IN THE AGE OF THE RENAISSANCE. *Евразийский журнал академических исследований*, 2(13), 454-462.
42. Gulamova, D. . (2023). ЭВФЕМИЗМЫ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ УЧЕНИКОВ. *Modern Science and Research*, 2(8), 231–236. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/22630>
43. Gulamova, D. I. (2022). USE OF CREATIVE TASKS IN TEACHING THE NATIVE LANGUAGE AT SCHOOL. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(2), 841-846.
44. Fayzullayeva, N. S. qizi . (2023). Theoretical Views on the Use of the Term "Concept" in Cognitive Linguistics. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 3(5), 27–31. Retrieved from <https://www.inovatus.es/index.php/ejine/article/view/1685>
45. Fayzullayeva, N. (2023). USAGE OF THE FLORA IN THE EARLY MODERN ENGLISH POETRY. *Modern Science and Research*, 2(9), 36–39. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/24078>